

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ В ОТРАСЛЯХ СФЕРЫ УСЛУГ

Рузиева Нигина Бахтиёровна

Самаркандский институт экономики и сервиса Ph-D- докторант

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7446716>

***Аннотация.** В статье рассмотрены вопросы, касающиеся инновационного развития в отраслях сферы услуг, а также формирования механизма государственной поддержки. В ней также приведены определения и мнения учёных, посредством которых определяются формирование механизма государственной поддержки инновационного развития в отраслях сферы услуг.*

***Ключевые слова:** Экономика, государство, сфера услуг, инновации, механизм, реформы, конкуренция, развитие.*

STATE SUPPORT OF INNOVATIVE DEVELOPMENT IN SERVICE INDUSTRY

***Abstract.** The article deals with issues related to innovative development in service industries, as well as the formation of a state support mechanism. It also provides definitions and opinions of scientists, through which the formation of a mechanism for state support of innovative development in service industries is determined.*

***Keywords:** Economy, state, service sector, innovation, mechanism, reforms, competition, development.*

***Вводная часть.** Важным фактором роста конкурентоспособности любой страны является ее поэтапный переход на инновационный путь развития. По мнению авторитетных специалистов, «в решении всего спектра стратегически важных проблем различных стран в XXI веке ключевая роль отводится инновациям, инновационной деятельности и основанной на знаниях экономике или инновационной экономике». Действительно, мировой опыт показывает, что переход на путь устойчивого развития таких высокоразвитых стран, как США и Япония, ряда государств Европейского Союза и Юго-Восточной Азии, достигнут в основном за счет расширения инновационных процессов в реальном секторе экономики.*

Главным фактором эффективности инноваций является наличие хозяйственного механизма, названного К. Фрименом «национальной инновационной системой». Именно на ее формирование нацелена в последние десятилетия деятельность правительств ряда государств, намеревающихся достичь значительных успехов на мировых рынках в условиях ужесточения конкурентной борьбы.

***Основная часть.** В Узбекистане инновационная деятельность поддерживается государством. Это осуществляется при помощи нормативно-правовой системы, государственных и ведомственных фондов, крупных проектов и инвестиционных программ, налогообложения, а также других инструментов. После достижения независимости, одними из первых нормативных документов в этой сфере являются Указ Президента Республики Узбекистан «О государственной поддержке науки и развитии инновационной деятельности» от 8 июля 1992 г., и Постановление Кабинета Министров «О мерах по государственной поддержке развития науки и инновационной деятельности» от 21 июля 1992 г., которые создали основу для стимулирования инновационного развития страны.*

В соответствии с Постановлением Президента Узбекистана «О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий» от 7 августа 2006 г. реформы в области управления и финансирования отечественной науки, сосредоточения ее усилий на приоритетных для страны направлениях были продолжены. Так, важное значение для развития науки и инноваций имело в свое время Постановление Президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по стимулированию внедрения инновационных проектов и технологий в производство» от 15 июля 2008 г., в соответствии с которым были проведены структурные реформы в системе управления научными исследованиями.

В период 1992-2017 гг. в соответствии с принятыми правовыми актами ответственность за реализацию инновационных проектов по приоритетным государственным программам была возложена на Комитет по координации развития науки и технологий при Кабинете Министров (в последующем переименован в Агентство, с 2018 г. – Министерство инновационного развития), а продвижение наукоемких технологий в производство – на Министерство экономики.

Поэтапное развитие системы управления наукой позволило улучшить механизм продвижения исследований: от фундаментальных и прикладных разработок до инновационных работ, направленных на их практическое применение. Одним из важных инструментов внедрения, а также коммерциализации результатов исследований, обеспечения более тесной связи науки и производства, производителей инновационной продукции и ее потребителей стали ежегодные республиканские ярмарки инновационных идей, технологий и проектов. Так, в ходе ярмарок было продемонстрировано более 4 тыс. инновационных идей, разработок и технологий. Было подписано свыше 3 тысяч договоров общей стоимостью более 110 млрд. сумов. В результате было произведено новой продукции более чем на 1,0 трлн. сумов.

Обсуждения и результаты. Принятые за годы независимости меры по формированию инновационной экономики в целом способствовали развитию производительных сил за счет более глубокого использования интеллектуальных ресурсов и результатов фундаментальных и прикладных работ. При этом значительная роль в формировании инновационной экономики принадлежит Академии наук и ее научно-исследовательским институтам, центрам и другим структурам, усилиями которых внедрены в производство многие крупные инновационные проекты.

На сегодняшний день, одной из приоритетных задач можно выделить сферу высоких технологий, в сферу инновационной деятельности от перевода отечественной промышленности в сырьевую направленность. При помощи, которой можно быстро увеличить конкурентный потенциал экономики за счет роста ее сравнительных возможностей в науке, высоких технологий и образовании, а также повысить благосостояние и на основе задействовать новые источники экономического роста.

Государственное регулирование текущей инновационной деятельности и перспективного развития должно осуществляться как на локальном, так и на отраслевом уровне посредством соблюдения основных принципов, форм и реализации методов такого регулирования, которые регламентируются нормативно-правовыми актами.

Целью инновационной политики является создание благоприятных условий для инновационной деятельности, для преодоления низкого уровня инновационной

обеспеченности, на этой- основе устойчивого экономического роста, а также стабильного социального развития.

Необходимо отметить, что государственное регулирование и поддержка инновационного предпринимательства, реализуется по конкретным направлениям с помощью использования методов и механизмов реализации. Немаловажно подчеркнуть, что эффективное функционирование отлаженного механизма государственного регулирования и поддержки формируется при полноценной инновационной предпринимательской деятельности. Ознакомившись с мнениями некоторых ученых, был сделан вывод, что степень государственного регулирования снижается после преодоления кризиса и становления инновационного предпринимательства, но при этом улучшается его качество. Исходя из этого, можно заметить, что для поддержки и развития инновационного предпринимательства в области районов и городов нужно обязательно разработать концепцию государственного регулирования инновационного предпринимательства в сфере услуг.

Основные направления инновационного развития, отраслевых составляющих, субъектов хозяйствования сферы услуг, заключаются и в том, что принимаемые управленческие решения, должны оказывать существенное воздействие на результативность инновационных проектов и программ, способствуя при этом постоянному увеличению объемов финансовых средств, направляемых на разработку и внедрение новшеств хозяйствующими субъектами отраслевых составляющих сферы услуг.

Заключение. Таким образом, мы предлагаем организационно- экономический механизм поддержки и развития инновационного предпринимательства в сфере услуг, который разработан на основе анализа практического опыта в Республике Узбекистан и других стран.

Особенность данного механизма, заключается в том, что главная роль предложена организациям и предприятиям сферы услуг, а механизм направлен на участие в реализации бизнеса, где учитывается, его интересы которые нацелены на развитие спроса и на инновации со стороны предприятия области, района и города. Этот механизм по его реализации определяет ориентиры для их инициативы и мероприятий, т.е. организовать условия для развития партнерских связей между бизнесом и наукой.

REFERENCES

1. Кадыров А.А. Основные направления формирования Национальной инновационной системы Узбекистана
2. Freeman C. Technology Policy and Economic Performance, London, Pinter Publishers, 1987.
3. Салихов Ш. В Узбекистане развивается эффективный механизм внедрения научных разработок в реальный сектор экономики.
4. Тэпман Л.Н. Риски в экономике. - М.: ЮНИТИ, 2002.
5. Иванов И.А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. — М.: Изд-во «БАРО-Пресс», 2001.
6. Игошин Н.В. Инвестиции организация, управление и финансирование - М.: Финансы, ЮНИТИ, 2000.- 234с.; Маршалл А. Принципы экономической науки - М.: Экономика,

- 1990.-456с.; Молодцова Р.Г. Инвестиции и инновации в концепции экономического роста: Научное издание - М.: РЭА, 2007.-212с.; Сфера услуг: экономика, менеджмент, маркетинг. Практикум: учебное пособие/коллектив авторов; под ред. Т.Д. Бурменко. - М: КНОРУС, 2013.-422с.
7. Трифилова А.А. Оценка эффективности инновационного развития предприятия. — М.: Изд-во «Финансы и статистика», 2005.